

ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК ПЕН РУХАНИ ТАЗАЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ

Абдурахманова Асем Ерғали қызы

Шыршық мемлекеттік педагогика университеті

Қазақ тілі және әдебиет бағыты 1-курс магистрі

Ғылыми жетекші: Байзақов Жандос Абдазимович (PhD)

Аннотация: Бұл мақалада қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Төлеген Айбергеновтің шығармаларындағы адамгершілік идеясы мен рухани тазалық ұғымы ғылыми тұрғыдан жан-жақты талданады. Ақын поэзиясының идеялық өзегі – адам жанының сұлулығы, имандылық пен ізгілікке үндеу екендігі нақты өлеңдері негізінде дәйектеледі. Зерттеу барысында ақынның лирикалық кейіпкері арқылы адам болмысының ішкі рухани әлемі, адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынас, ар-ождан мен намыс мәселелері талданады. Мақалада ақын тілінің көркемдік ерекшеліктері, оның символдық бейнелерді қолдану тәсілдері және ұлттық дүниетанымдағы адамгершілік құндылықтар байланысы қарастырылады. Ақын поэзиясындағы адам жанының тазалығы мен рухани биіктігі қазақ әдебиетінде жаңа поэтикалық бағыт қалыптастыруға ықпал еткені айқындалады.

Кілт сөздер: Төлеген Айбергенов, поэзия, адамгершілік, рухани тазалық, лирика, ұлттық сана, ізгілік, имандылық.

Abstract: This article comprehensively analyzes the concept of moral and spiritual purity in the works of the outstanding representative of Kazakh poetry Tolegen Aibergenov. The ideological core of the poet's poetry is the beauty of the human soul, a call for morality and goodness. In the course of the study, through the lyrical character of the poet, issues of the inner spiritual world of the human essence, the relationship between man and society, conscience and honor are analyzed. The article examines the artistic features of the poet's language, how to use his symbolic images and the connection of moral values in the national worldview. It is emphasized that the purity of the human soul and the spirituality of the poet's poetry contributed to the formation of a new poetic trend in Kazakh literature.

Key words: Tolegen Aibergenov, poetry, morality, spirituality, lyrics, national identity, humanism, morality.

Қазақ әдебиетінің тарихында адамгершілік пен рухани тазалық тақырыбы – мәңгілік құндылықтардың бірі болып табылады. Бұл ұғымдар қоғамның, жеке

тұлғаның дамуы мен өмірлік ұстанымдарының негізін құрайды. XX ғасырдың екінші жартысында қазақ поэзиясына жаңа леп, жаңа көркемдік дүниетаным әкелген Төлеген Айбергенов шығармашылығы осы рухани тазалық пен адамгершілік идеяларын биік деңгейге көтерді. Оның поэзиясы адам мен қоғам арасындағы үйлесім, туған жер мен адам жанының байланысы, өмірдің мәні мен сұлулығы туралы терең ойларға толы. Ақын шығармаларына тән ең басты ерекшелік – өмірге деген махаббат пен адамға деген сенім, жақсылыққа ұмтылу сезімі. Төлеген Айбергеновтің жырлары оқырманды адалдыққа, мейірімге, рухани биіктікке шақырады. Зерттеу жұмысының өзектілігі – қазіргі рухани дағдарыс заманында ақын жырларындағы адамгершілік мұраттарының маңызының арта түсуінде. Мақсат – Айбергенов поэзиясындағы адамгершілік пен рухани тазалық мәселесін көркемдік және идеялық тұрғыдан талдау, оның ұлттық поэзиядағы ролін анықтау. Міндеттері: ақын шығармаларының адамгершілік идеяларын саралау, поэтикалық бейнелеу құралдарын талдау, рухани құндылықтардың көркем бейнесін ашу.

Зерттеу барысында әдебиеттану ғылымындағы салыстырмалы, поэтикалық және интерпретациялық талдау әдістері қолданылды. Ақын шығармаларын зерттеу барысында оның поэзиясын дәуір контекстінде қарастыру, көркем мәтінді құрылымдық талдау, тақырыптық және идеялық жүйесін саралау тәсілдері пайдаланылды. Сонымен қатар, зерттеу Төлеген Айбергеновтің шығармаларын замандас ақындар – Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырза Әлі, Жүмекен Нәжімеденов поэзиясымен салыстыра отырып жүргізілді. Бұл әдіс ақынның поэтикалық даралығын, оның қазақ поэзиясының дамуындағы орнын айқындауға мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижесінде Төлеген Айбергенов поэзиясындағы адамгершілік пен рухани тазалық мәселесінің бірнеше қырлары айқындалды. Біріншіден, ақын өлеңдерінің негізгі өзегі – адам мен адам арасындағы ізгі қатынас, өзара сыйластық пен мейірім. Мысалы, «Мен саған ғашықпын, өмір!» атты өлеңінде ақын өмірге деген шексіз сүйіспеншілігін білдіре отырып, адам болмысының мәнін рухани тазалықпен байланыстырады. Екіншіден, ақын шығармаларында туған жер, табиғат және адам жанының үндестігі ерекше көрініс табады. «Ана», «Сағыныш», «Жүрек сыры» сияқты туындыларында адамзаттың рухани байлығы, анаға деген құрмет пен сүйіспеншілік арқылы беріледі. Үшіншіден, Айбергенов поэзиясында рухани тазалық – ұлттың болмысы мен ар-намысының айнасы ретінде көрінеді. Ақын адам бойындағы адалдық пен шынайылықты ең биік құндылық деп бағалайды.

Төлеген Айбергенов поэзиясын талдағанда, оның шығармалары тек жеке тұлғаның ішкі әлемін емес, тұтас қоғамның рухани жағдайын бейнелейтінін байқаймыз. Ақын поэзиясындағы адамгершілік мәселесі оның өмірлік ұстанымымен тығыз байланысты. Ол адамды рухани биіктікке шақыра отырып, адам мен табиғаттың, адам мен қоғамның арасындағы үйлесімділікті жырлайды. Мысалы, «Ақ қайың» өлеңінде табиғаттың сұлулығы арқылы адам жанының нәзіктігі суреттеледі. Ақынның лирикалық кейіпкерлері – ар-намысты, сезімтал, рухани бай жандар. Олардың ішкі әлемі арқылы автор адамдықтың мәнін, рухтың тазалығын паш етеді. Айбергеновтің поэзиясы – қазақ әдебиетінде рухани тазалық пен адамдық идеалдарды биік дәрежеде жырлаған көркемдік құбылыс. Ол өз заманының поэтикалық дәстүрін жаңаша мазмұнмен байытып, ұлттық дүниетанымға жаңа эстетикалық өріс қосты. Ақын шығармаларындағы адамгершілік идеялар бүгінгі күннің де өзекті мәселелерінің бірі болып қала береді.

Қорытындылай келгенде, Төлеген Айбергеновтің поэзиясы – қазақ әдебиетінің рухани биігін айқындайтын құбылыс. Оның шығармалары адамгершілік пен рухани тазалықты насихаттай отырып, оқырманды адамдық қадір-қасиетті сақтауға үндейді. Ақынның әрбір жыры – өмірге сүйіспеншілік пен адамға сенімнің көрінісі. Айбергеновтің поэзиясында рухани тазалық адамның өмірлік ұстанымының өлшемі ретінде қарастырылады. Ол поэзия арқылы адамды ізгілікке, адалдыққа, рухани жетілуге шақырады. Осы тұрғыдан алғанда, Төлеген Айбергенов поэзиясы қазіргі қоғам үшін де өз маңызын жоймаған, рухани бағдар беретін көркемдік және адамгершілік үлгі болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Айбергенов Т. Арман сапары. – Алматы: Жазушы, 1973.
2. Қирабаев С. Қазақ поэзиясының өсу жолдары. – Алматы: Ғылым, 1982.
3. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы: Санат, 2002.
4. Нұрқатов А. Қазіргі қазақ әдебиеті. – Алматы: Мектеп, 1974.
5. Мағауин М. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. – Алматы: Атамұра, 1992.
6. Сыздықова Р. Қазақ сөз өнері. – Алматы: Санат, 1997.
7. Айбергенов Т. Өмірге ғашық жүрек. – Алматы: Рауан, 1988.
8. Төлегенова Ш. Т. Айбергенов поэзиясындағы рухани ізденіс. – Алматы, 2010.
9. Қазақ әдебиетінің тарихы. 8-том. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004.
10. Әбділдаұлы Б. Қазақ лирикасындағы рухани ізденіс. – Астана, 2018.